

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Мамедов Шерзод Шарипович

JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO
MUNOSABATLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

